

BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARI KASBIY KOMPETENSIYALARINING TASNIFI

¹Hayitova Muhabbat, ²Hamroqulova Zarinabonu

¹o'qituvchi (Samraqand-Finlandiya PI), ²talaba (Nizomiy nomidagi TDPU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637872>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentsiyalari, ularning o'zga xos xususiyatlari va tasnifi yetarli darjada ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Kompetentsiya, kompetentlik, kasbiy kompetentlik. Kasbiy kompetentsiya, umumiy madaniy kompetentsiyalar, umumiy kasbiy kompetentsiyalar, kommunikativ kompetentsiyalar, shaxsiy kompetentsiyalar, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash kompetentsiyalari.

Аннотация. В данной статье достаточно подробно раскрыты профессиональные компетенции учителей начальных классов, их особенности и классификация.

Ключевые слова. Компетентност, профессиональная компетентност, профессиональные компетенции, общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции, коммуникативные компетенции, личностные компетенции, компетенции саморазвития и самообразования.

Annotation. This article describes in sufficient detail the professional competencies of primary school teachers, their features and classification.

Keywords. Competence, professional competence, professional competencies, general cultural competencies, general professional competencies, communicative competencies, personal competencies, competencies of self-development and self-education.

Ma'lumki, zamonaviy sharoitda har bir mutaxassis kasbiy salohiyati uning kasbiy yo'nalishi bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalari miqdori bilan emas, balki kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan kasbiy kompetentsiyalarni egallaganlik darajasi bilan o'lchanadi. Chunki, **kasbiy kompetentsiyalarni yetarli darajada egallash:**

kelgusida kasbiy faoliyati jarayonida uchraydigan turli jarayonlarga ta'sir o'tkazish;

mazkur jarayonlar natijalarini oldindan bashorat qilish;

olingan natijalarni tanqidiy baholash qobiliyatini shakllanishida muhim o'rin tutadi.

“**Kompetentsiya**” atamasi 1959 yilda R. Uayt tomonidan kiritilgan va mazkur tushunchaga: “kompetentsiya – bu insonning atrof-muhit bilan samarali o'zaro ta'siri” - deb ta'rif bergan¹.

J.J.Raven esa "Ijtimoiy kompetentsiya" tushunchasining mazmuni ishlab chiqqan. U “**kompetentsiya**” atamasini zamonaviy jamiyatdagi kompetentsiya: aniqlash, rivojlantirish va amalga oshirish” - deb turli faoliyat turlariga xos bo'lgan shaxsning universal xususiyati sifatida tavsiflagan².

XXI asrga kelib esa J. Delore asosiy, global kompetentsiyalarni shakllantirib, ularni “**to'rtta ustun**, ya'ni **ta'limda - o'rganishni o'rganish, bajarishni o'rganish, birgalikda**

¹ White, R.W. Motivation Reconsidered: The concept of Competence //Psychological Review. – 1959. – № 66. – P. 297 – 333

² Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация [Текст] / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.

bajarishni o'rganish, birgalikda yashashni o'rganish” – deb tasniflagan. Unga ko'ra, ma'lum bir kompetensiyalar nafaqat shaxsni shakllantirish uchun, balki shaxsni ba'zi kasbiy malakalarni egallashi uchun va kasbiy faoliyat davomida yuzaga keladigan turli muammollarni samarali hal qilishga ham imkon beradi³.

Psixologik, pedagogik va metodik adabiyotlarda turli olimlar tomonidan "**ta'lim kompetensiyalari**" tushunchasiga turlicha ta'rif berilgan.

Masalan. Kompetensiya bu - *kasbiy bilim, ko'nikma, malaka va kasbiy faoliyatni amalga oshirish usullari majmuasi*⁴.

Kompetensiya bu - *insonning bilim, ko'nikma va malakalarini qo'llash sohasining majmuasi*⁵.

Kompetensiya bu - *shaxsning faoliyat xususiyatlari majmuasi*⁶.

Mazkur ta'rif va tasniflardan ko'rinadiki, "**kompetensiya**" - *bu o'z ishini, bajargan ishining mohiyatini, murakkab aloqalarni, hodisa va jarayonlarni, ko'zlangan maqsadga erishishning mumkin bo'lgan usullarini puxta bilish*” - deb ta'riflash mumkin ekan.

Ko'pgina soha olimlarining tadqiqot ishlarida **kompetensiyani**ning mazmuni "**kasbiy kompetensiya**" sifatida shakllanib va rivojlanib boradi va ularda, **kompetensiya** *insonni ixtisoslashgan faoliyat sub'ekti sifatida tavsiflaydigan, belgilangan maqsadlarga qulay usullar yordamida sifatli va samarali erishishga olib keladigan baholovchi kategoriya sifatida qaraladi.*

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, "**kompetensiyalar**" va "**ta'lim kompetensiyalari**" bir-birida farq qilib, **ta'lim kompetensiyalari** talaba ta'limining maqsadi va sub'ekt-faoliyat komponentini aks ettiradi.

Masalan. Kommunikativ kompetensiyani o'zlashtirish orqali talaba sinfda o'quvchilar bilan muloqot qilishni, axborot tarqatishni, o'rtoqlari bilan muhokama qilishni va boshqalarni o'rganadi. Lekin, u bu kompetensiyani oliy o'quv yurtini bitirgandan maktabda o'qitish jarayonida to'liq anglab yetadi. Shuning uchun ham o'quv mashg'ulotlari jarayonida davomida **kommunikativ kompetensiyasi** ta'lim sifatida namoyon bo'ladi, ya'ni bu holatda **kompetensiyalar** ta'lim jarayonining yakuniy natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

Bu borada amerikalik olim A. Toffler: ” ... *zamonaviy axborot makonida bilim tobora "o'lik" bo'lib borayapti. O'quvchilari va talabalar, birinchi navbatda, o'rganish, o'rganish va qayta o'rganishni o'rganishlari kerak... Ertaga savodsiz odam o'qiy olmaydigan odam emas, balki o'rganishni o'rganmagan odam hisoblanadi*” – deb ta'kidlagan⁷. Demak, haqiqatan ham **ta'limda kompetensiyalar** ta'lim jarayonining yakuniy natijasi sifatida namoyon bo'lar ekan.

Demak, yuqoridagilardan ko'rinadiki, ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondoshuv asosida tashkil etish davr talabi hisoblanadi. Bu borada o'zbekistonlik metodist olim M.Barakaev: “Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida kadrlarni tayyorlash - bu ta'lim tizimda faoliyat yurituvchi har bir mutaxassis (shaxs) tanlagan kasbi bo'yicha o'z shaxsiy moddiy-ma'naviy ehtiyojlarini yetarli darajada qondirish, shuning barobarida o'zi yashayotgan davlat va jamiyat manfaatlarini uchun samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'ladigan

³ Делор, Ж. Образование: сокрытое сокровище [Текст] : доклад Международной комиссии по образованию для XXI века, представленный ЮНЕСКО / Ж. Делор. – Париж: Изд. UNESCO, 1996.

⁴ Зеер Э.Ф. ва б. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специалиста. – Екатеринбург, 1999. – 245 с.

⁵ Монахов В.М. ва б. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с.

⁶ Селевко Г.К. Компетентности и их классификация // Народное образование. - 2004. - № 4. - С. 138-143.

⁷ Тоффлер, А. Футуршок [Текст] / А. Тоффлер. – СПб.: Лань, 1997. – 462 с.

bilimlarni egallash, bu bilimlarni kasbiy faoliyati jarayonida samarali qo‘llay olish va o‘z bilimlarini doimiy ravishda oshirib borish ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘qitishdir”⁸ – deb tasniflagan.

Tajriba, ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, ta’limda kompetentsiyaviy yondoshuvni amalga oshirish uchun har bir ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha me‘yoriy hujjatlarni, jumladan davlat ta’lim standartini aniq bir kasbiy faoliyatga yo‘naltirilgan bo‘lishi muhim hisoblanadi. Bu zamonaviy ta’limning asosiy talablaridan biri hisoblangan ta’lim natijalarini tezkor aniqlash imkoniyatlarini oshiradi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. White, R.W. Motivation Reconsidered: The concept of Competence //Psychological Review. – 1959. – № 66. – P. 297 – 333
2. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация [Текст] / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
3. Делор, Ж. Образование: сокрытое сокровище [Текст] : доклад Международной комиссии по образованию для XXI века, представленный ЮНЕСКО / Ж. Делор. – Париж: Изд. UNESCO, 1996.
4. Зеер Э.Ф. ва б. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специалиста. – Екатеринбург, 1999. – 245 с.
5. Монахов В.М. ва б. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с.
6. Селевко Г.К. Компетентности и их классификация // Народное образование. - 2004. - № 4. - С. 138-143.
7. Тоффлер, А. Футуршок [Текст] / А. Тоффлер. – СПб.: Лань, 1997. – 462 с.

⁸ Barakayev M., O‘rinov X. Bo‘lg‘usi matematika o‘qituvchisida kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish metodikasi (monografiya) – Farg‘na, 2024, 123 bet